

Artigo

Influência de Condições Socioeconômicas, Demográficas e Laborais na Conclusão de Cursos de Graduação EaD no Brasil

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424164>

Michele De Bortoli dos Santos

<https://orcid.org/0009-0002-0198-8412>

Jeferson Roberto de Lima

<https://orcid.org/0009-0001-4618-287X>

Denise Maria Martins

<https://orcid.org/0000-0003-2956-0573>

Juliana Augusta Verona

<https://orcid.org/0009-0001-4061-2680>

Resumo

A expansão da Educação a Distância (EaD) no ensino superior brasileiro tem ampliado o acesso à formação, mas as desigualdades territoriais e socioeconômicas ainda condicionam as trajetórias educacionais. Este estudo teve como objetivo compreender criticamente como fatores sociodemográficos, econômicos e laborais influenciam a permanência e a conclusão de cursos de EaD, à luz das desigualdades regionais brasileiras, analisando como dados oficiais podem revelar essas relações estruturais e subsidiar estratégias de equidade na educação. A pesquisa adotou abordagem quantitativa e qualitativa com base em dados secundários oficiais, integrando informações do INEP, CAGED, IBGE e Anatel. Foram considerados indicadores de renda, escolaridade dos genitores, gênero, raça/etnia, formalização do emprego, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e Índice Brasileiro de Conectividade (IBC), correlacionando condições estruturais e desempenho acadêmico. Os resultados demonstram

que as maiores taxas de conclusão se concentram nas regiões Sul e Sudeste, com IDHM elevados (0,777 e 0,778) e infraestrutura consolidada ($IBC > 75\%$), enquanto Norte e Nordeste apresentam vulnerabilidades estruturais e baixa conectividade (42–50%). O Centro-Oeste, apesar do alto índice de emprego formal, exibe menor taxa de conclusão, indicando que a sobrecarga laboral interfere na dedicação acadêmica. Conclui-se que o êxito na EaD depende da articulação entre fatores sociais, econômicos e laborais, evidenciando que a expansão do acesso não assegura equidade. O estudo contribui ao oferecer uma análise crítica e geoespacial da EaD no Brasil, fornecendo subsídios empíricos e teóricos para o desenvolvimento de políticas públicas integradas voltadas à inclusão digital, à equidade territorial e à democratização do conhecimento.

Palavras-chave: Educação a Distância. Conclusão de cursos. Fatores socioeconômicos e demográficos. Ensino Superior.

Abstract

The expansion of Distance Education (DE) in Brazilian higher education has broadened access to training, but territorial and socioeconomic inequalities still condition educational trajectories. This study aimed to critically understand how sociodemographic, economic, and labor factors influence the retention and completion of distance education programs, considering Brazilian regional inequalities, analyzing how official data can reveal these structural relationships and support strategies for equity in education. The research adopted a quantitative and qualitative approach based on official secondary data, integrating information from INEP, CAGED, IBGE, and ANATEL. Indicators of income, parental education, gender, race/ethnicity, formal employment, Municipal Human Development Index (MHDI), and Brazilian Connectivity Index (IBC) were considered, correlating structural conditions and academic performance. The results show that the highest completion rates are concentrated in the South and Southeast regions, with high HDI-M (0.777 and 0.778) and consolidated infrastructure ($IBC > 75\%$), while the North and Northeast regions present structural vulnerabilities and low connectivity (42–50%). The Central-West region, despite its high formal employment rate, has a lower completion rate, indicating that work overload interferes with academic dedication. It is concluded that success in distance learning depends on the interconnection of social, economic, and labor factors, demonstrating that expanding access does not ensure equity. This study contributes by offering a critical and geospatial analysis of distance learning in Brazil, providing empirical and

theoretical support for the development of integrated public policies aimed at digital inclusion, territorial equity, and the democratization of knowledge.

Keywords: Distance Education. Course Completion. Socioeconomic and Demographic Factors. Higher Education.

1 Introdução

A Educação a Distância (EAD) no Brasil possui trajetória que remonta às primeiras décadas do século XX, com a oferta de cursos profissionalizantes por correspondência, como os promovidos pelo Instituto Monitor (1939) e pelo Instituto Universal Brasileiro (1941). Essas iniciativas pioneiras tinham como objetivo atender a trabalhadores e estudantes impossibilitados de frequentar instituições presenciais, utilizando material impresso enviado pelo correio como principal recurso pedagógico (Nunes, 2009).

Ao longo das décadas seguintes, novas tecnologias ampliaram o alcance da EAD, com destaque para a utilização do rádio e da televisão a partir dos anos 1970. O Telecurso, promovido pela Fundação Roberto Marinho em parceria com empresas e órgãos públicos, constituiu um marco relevante ao possibilitar o acesso à escolarização básica e técnica de jovens e adultos em diferentes regiões do país (Alves, 2011).

A consolidação da EAD no ensino superior ocorreu a partir dos anos 1990, em sintonia com o avanço das tecnologias digitais e a popularização da internet. O reconhecimento legal da modalidade foi instituído pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), que estabeleceu parâmetros para a regulamentação e expansão dos cursos superiores não presenciais (Brasil, 1996).

Nesse contexto, os cursos tecnológicos ganharam destaque como alternativa de formação superior mais rápida e orientada às demandas do mercado de trabalho. Estruturados com duração média de dois a três anos, diferenciam-se dos bacharelados e licenciaturas por sua ênfase prática e por sua vinculação direta a setores produtivos específicos. A oferta desses cursos na modalidade EAD ampliou sobremaneira o acesso à educação superior, contribuindo para a interiorização do ensino e para a inclusão de públicos historicamente afastados das universidades (Cunha & Pinto, 2019).

Atualmente, a EAD constitui um dos principais vetores de expansão do ensino superior brasileiro, especialmente no âmbito dos cursos tecnológicos, que respondem às transformações sociais e econômicas contemporâneas e às exigências de um mercado de trabalho dinâmico e em constante reconfiguração. Como uma modalidade estratégica para ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil, especialmente em regiões marcadas por desigualdades socioeconômicas e limitações de infraestrutura educacional presencial. A EaD, apesar de sua expansão, da permanência e da conclusão dos cursos de graduação a distância, eles ainda enfrentam desafios significativos, muitos deles relacionados a fatores socioeconômicos, características demográficas e contextos regionais. Estudos apontam que variáveis como renda familiar, escolaridade dos pais, gênero, raça/etnia, idade, além da rede de apoio institucional e familiar, exercem influência direta sobre a trajetória acadêmica dos estudantes, impactando sua capacidade de concluir o curso com êxito (Santos & Giraffa, 2024; MEC, 2021).

Nesse cenário, a integração de dados provenientes de diferentes fontes oficiais — acadêmicos, socioeconômicos e regionais — emerge como uma abordagem promissora para compreender a complexidade dessas relações. Ao combinar informações sobre desempenho acadêmico, condições de vida e desigualdades territoriais, é possível identificar padrões e correlações que explicam variações na permanência e na conclusão dos cursos, oferecendo subsídios para políticas públicas mais direcionadas e efetivas. Assim, o presente estudo busca compreender criticamente como fatores sociodemográficos, econômicos e laborais influenciam a permanência e a conclusão de cursos de Educação a Distância (EaD) no ensino superior, à luz das desigualdades territoriais e regionais brasileiras, analisando como os dados oficiais podem revelar e problematizar essas relações estruturais, com o propósito de subsidiar estratégias de equidade e transformação social na educação.

2 Objetivo

Compreender criticamente como fatores sociodemográficos, econômicos e laborais influenciam a permanência e a conclusão de cursos de Educação a Distância (EaD) no ensino superior, à luz das desigualdades territoriais e regionais brasileiras, analisando como os dados oficiais podem revelar e problematizar essas relações estruturais, com o propósito de subsidiar estratégias de equidade e transformação social na educação.

3 Referencial Teórico

3.1 Perfil Sociodemográfico dos Estudantes e Influência na EaD

A expansão da Educação a Distância (EAD) e dos cursos superiores de tecnologia no Brasil representa um avanço significativo no acesso ao ensino superior, sobretudo para estudantes de regiões afastadas dos grandes centros e para trabalhadores que buscam uma formação mais rápida e alinhada ao mercado de trabalho. No entanto, sob a perspectiva da teoria crítica, essa expansão deve ser compreendida como parte de um processo mais amplo de reconfiguração das políticas educacionais orientadas por uma racionalidade neoliberal. Nessa lógica, o discurso da democratização do acesso ao ensino superior convive com a ampliação das desigualdades estruturais, uma vez que o crescimento quantitativo das matrículas não garante, por si só, condições equitativas de permanência e conclusão (APPLE, 2005; GIROUX, 2011). Desse modo, o êxito acadêmico na Educação a Distância (EaD) permanece fortemente condicionado por fatores socioeconômicos, que influenciam tanto o desempenho quanto a trajetória educacional dos estudantes.

Entre os fatores mais relevantes, destaca-se a condição socioeconômica e a renda familiar. Embora a EAD reduza custos com deslocamento e, muitas vezes, com mensalidades, estudantes de baixa renda enfrentam barreiras de acesso a equipamentos adequados e à internet de qualidade, o que compromete a aprendizagem. Além disso, as dificuldades financeiras frequentemente levam à evasão, uma vez que a prioridade do estudante é a manutenção do trabalho e da renda (GOULART; AMARAL, 2020; INEP, 2022).

Outro fator determinante é a escolaridade dos pais. Pesquisas mostram que estudantes de famílias em que os pais não concluíram o ensino superior — chamados de primeira geração universitária — enfrentam maiores dificuldades de permanência (CARVALHO, 2019). Essa dimensão revela o papel do capital cultural na reprodução das desigualdades educacionais (BOURDIEU, 1998), já que a ausência desse capital no ambiente familiar limita o domínio de códigos e práticas valorizados pelo ensino superior, sobretudo na modalidade EaD, que exige maior autonomia.

A dupla jornada de trabalho e estudo também se apresenta como um desafio relevante. Grande parte dos estudantes de cursos tecnológicos e EAD está inserida no mercado de trabalho e busca qualificação como estratégia de ascensão profissional. No entanto, a dificuldade em conciliar longas jornadas de trabalho com os estudos compromete a permanência e favorece o abandono, sobretudo em períodos de instabilidade econômica (SILVA; NASCIMENTO, 2021).

Questões relacionadas a gênero, raça/etnia e localidade de origem também evidenciam desigualdades. Mulheres negras, estudantes oriundos de áreas rurais ou periféricas apresentam taxas menores de conclusão (IBGE, 2023). Essas desigualdades não são apenas conjunturais, mas expressão de um sistema educacional que reproduz hierarquias históricas. Conforme Bourdieu e Passeron (2013), a escola tende a naturalizar desigualdades sociais sob a aparência de mérito. Na EaD, isso se manifesta na exigência de competências digitais e culturais que nem todos os grupos sociais possuem — forma contemporânea de “violência simbólica” (BOURDIEU; PASSERON, 2013, p. 45).

Ressalta-se a relevância das redes de apoio institucionais e familiares como determinantes para a permanência e o êxito acadêmico no ensino superior. Evidências empíricas demonstram que políticas de financiamento estudantil, a exemplo do ProUni e do Fies, bem como programas de assistência estudantil, tutorias ativas, mentorias acadêmicas e acompanhamento psicopedagógico, configuram-se como instrumentos estratégicos na mitigação da evasão e na promoção do engajamento discente. De igual modo, iniciativas voltadas ao suporte socioemocional, incluindo serviços de atenção à saúde mental, ações de acolhimento e atividades de integração cultural, revelam-se essenciais para a redução de sentimentos de isolamento frequentemente associados à modalidade a distância. Nesse sentido, a articulação entre o apoio proveniente das instituições de ensino e aquele oriundo do núcleo familiar contribui para o fortalecimento da resiliência estudantil, para o incremento do senso de pertencimento à comunidade acadêmica e, em última instância, para a elevação das taxas de conclusão dos cursos, sobretudo entre discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica (MEC, 2021; Silva & Pereira, 2022). Sob a ótica crítica, tais políticas não devem ser vistas apenas como compensações individuais, mas como estratégias de resistência e enfrentamento das desigualdades estruturais (FREIRE, 1996).

A conclusão de cursos EAD e tecnológicos no Brasil não depende apenas da expansão da oferta, mas de um conjunto de condições socioeconômicas que determinam as possibilidades reais de permanência. Políticas públicas e institucionais que considerem a renda, a escolaridade

dos pais, as desigualdades de gênero e raça, e que ofereçam suporte efetivo para trabalhadores-estudantes, são fundamentais para transformar o acesso ampliado em sucesso acadêmico e profissional.

3.2 Condições socioeconômicas, IDH e Conclusão de Cursos

A produção acadêmica no ensino superior mostra a relação entre fatores econômicos, progresso regional e resultados educacionais. No Brasil, o IDHM e a renda familiar mostram fatores como educação, renda e saúde que afetam o acesso e a permanência na educação. O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e os relatórios estatísticos são essenciais para detectar desigualdades territoriais e mostrar como fatores macro (IDH) e micro (renda, acesso à tecnologia) afetam a conclusão de cursos.

A avaliação dos indicadores mostra que o IDH abrange aspectos além da renda e educação, refletindo a acumulação de capital e a desigualdade nas políticas de investimento público. Bourdieu diz que o capital econômico e cultural afeta a capacidade do estudante de acessar recursos educacionais, incluindo a renda para mensalidades e um ambiente propício ao aprendizado. Esses aspectos são essenciais na Educação a Distância (EaD), que demanda infraestrutura digital e um lar adequado. Estudos recentes mostram que a renda familiar e a qualidade da conexão afetam a frequência, o envolvimento e as taxas de conclusão (SEMEESP, 2024; REVISTA PESQUISA FAPESP, 2025).

A teoria crítica propõe analisar dados além das abordagens tecnológicas, considerando as relações de poder que afetam o acesso ao conhecimento (GIROUX, 2011). A desigualdade regional aparece na distribuição do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e na qualidade da infraestrutura tecnológica. Regiões com alto IDH oferecem melhores condições, como empregos formais, altos rendimentos e serviços públicos de qualidade, que beneficiam a educação. Analisar a relação entre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o sucesso acadêmico requer avaliar dados sobre renda e conectividade em níveis municipal e estadual.

Pesquisas recentes indicam que a expansão da Educação a Distância (EaD) no Brasil melhorou o acesso ao ensino, mas gerou novos desafios de equidade. A qualidade dos cursos e a interação entre professores e alunos afetam mais os estudantes de famílias de baixa renda e de locais com baixo IDH. Modelos educacionais com pouca tutoria e muitos alunos por tutor dificultam a permanência de grupos vulneráveis, mostrando a urgência de políticas de apoio.

Pesquisas sobre políticas públicas mostram que abordagens integradas são mais eficazes para elevar os índices de conclusão. A ligação entre apoio financeiro, inclusão digital e melhorias na Educação a Distância (EaD) gera benefícios, principalmente em regiões com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Organizações internacionais destacam a importância da parceria entre ministérios, instituições de ensino e órgãos reguladores para que a expansão da Educação a Distância não aumente as desigualdades educacionais.

Investigações sobre o IDH e as condições econômicas na Educação a Distância (EAD) exigem microdados que incluam informações do Censo da Educação Superior (INEP, 2024), indicadores de desenvolvimento humano (ATLAS BRASIL, 2024) e dados de conectividade (PNAD TIC/Anatel). Essa metodologia separa os efeitos contextuais, como IDH e região, dos fatores individuais e institucionais, fornecendo evidências para a criação de políticas públicas.

A relação entre economia, IDH e conclusão na Educação a Distância (EaD) envolve três aspectos: (1) IDH e renda familiar que ajudam na permanência; (2) acesso e qualidade tecnológica que atuam como mediadores; e (3) a necessidade de políticas de inclusão digital para aumentar as taxas de conclusão entre alunos com baixo IDH.

A pesquisa mostra que as desigualdades regionais no Brasil vão além da carência de infraestrutura e serviços, evidenciando contradições estruturais de um modelo de desenvolvimento inadequado. Bourdieu (1998) afirma que a desigualdade educacional surge da relação entre capitais econômico, cultural e simbólico, mantendo os privilégios de classe na democratização digital. A educação a distância aumenta o acesso ao ensino superior, mas pode perpetuar desigualdades, especialmente em instituições privadas e em cursos com mediação pedagógica deficiente. A análise dos dados do Censo da Educação Superior, Atlas Brasil e PNAD TIC mostra que o sucesso acadêmico depende mais das condições estruturais e territoriais do que do mérito individual. A avaliação de dados deve auxiliar no diagnóstico técnico e na criação de políticas públicas que combatam a exclusão e promovam a justiça educacional e territorial.

3.3 Permanência Estudantil, Conclusão e Empregabilidade

A permanência estudantil constitui um dos elementos centrais para compreender os processos de evasão e conclusão na educação superior, particularmente na modalidade a distância. Santos e Giraffa (2024, p. 58) definem permanência como “a capacidade do estudante

de manter-se matriculado, avançar em seu curso e alcançar a formação desejada, sendo influenciada por fatores individuais, institucionais e contextuais”.

Nesse contexto, a construção de redes de apoio institucionais e familiares revela-se fundamental para a consolidação desse processo. Evidências empíricas indicam que políticas de financiamento estudantil, como ProUni e Fies, programas de assistência estudantil, tutorias ativas, mentorias acadêmicas e acompanhamento psicopedagógico desempenham papel estratégico na mitigação da evasão e no estímulo ao engajamento discente. Paralelamente, iniciativas voltadas ao suporte socioemocional, incluindo serviços de atenção à saúde mental, ações de acolhimento e atividades de integração cultural, demonstram-se essenciais para reduzir sentimentos de isolamento frequentemente associados à modalidade a distância. Dessa forma, a articulação entre o apoio institucional e familiar contribui para o fortalecimento da resiliência estudantil, para a ampliação do senso de pertencimento à comunidade acadêmica e, em última instância, para a elevação das taxas de conclusão dos cursos, especialmente entre discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica (MEC, 2021; Silva & Pereira, 2022).

Na EaD, a permanência é desafiada por características próprias da modalidade, como a necessidade de maior autonomia, o risco de isolamento e a dependência de recursos tecnológicos adequados. Estudo realizado por Nascimento e Santos (2023) com estudantes do curso de Pedagogia EaD mostrou que fatores exógenos, como problemas familiares e falta de tempo, e endógenos, como motivação e autorregulação, são determinantes para a permanência ou evasão.

A permanência está diretamente relacionada à conclusão acadêmica, pois somente estudantes que conseguem vencer as barreiras de trajetória chegam ao final do curso. O *Mapa do Ensino Superior 2025* aponta que a evasão na EaD alcançou 63,7%, índice muito superior ao do presencial, revelando uma lacuna significativa entre ingresso e conclusão (SEMESP, 2025).

A conclusão, por sua vez, está ligada à empregabilidade, compreendida como a inserção no mercado de trabalho formal, preferencialmente em áreas relacionadas à formação. Pesquisas da Vitru Educação (2024) mostram que cerca de 69% dos estudantes conciliam estudo e trabalho durante a graduação, e que egressos relatam ganhos de empregabilidade e ascensão profissional após a conclusão. Corroborando esse dado, o Indicador ABMES/Simplicity (2025) revelou que 85% dos formados estavam inseridos no mercado de trabalho até 15 meses após a

graduação, e aqueles que receberam apoio financeiro relataram maior inserção na área de formação e aumento de renda.

As estratégias de conciliação entre estudo e trabalho, portanto, assumem papel central para a permanência. Sem mecanismos de suporte, estudantes tendem a atrasar disciplinas ou a evadir, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Por isso, políticas institucionais que envolvem assistência estudantil, flexibilização acadêmica, tutoria ampliada e articulação com o mercado de trabalho tornam-se fundamentais (NASCIMENTO; SANTOS, 2023; VITRU, 2024).

A literatura recente ainda indica que barreiras institucionais, como ausência de acompanhamento pedagógico e baixa qualidade da tutoria, agravam a evasão (SANTOS; GIRAFFA, 2024). Já a ausência de políticas de assistência financeira obriga parte dos estudantes a priorizar empregos de subsistência em detrimento da formação, comprometendo a permanência e a conclusão (ABMES; SIMPLICITY, 2025). A permanência estudantil, nesse contexto, não deve ser reduzida a uma variável meramente intermediária, mas compreendida como mediadora estratégica no percurso formativo. Ela articula as condições de acesso ao ensino superior às possibilidades concretas de conclusão do curso, influenciando, de maneira decisiva, as trajetórias de empregabilidade dos egressos. A permanência é resultado de um processo de integração acadêmica e social, em que fatores institucionais, pedagógicos e pessoais se entrelaçam, determinando a continuidade ou a evasão. Sob a perspectiva bourdieusiana, pode-se compreender que o capital cultural, social e econômico dos estudantes exerce influência significativa sobre a permanência, revelando as desigualdades que atravessam o sistema educacional e impactam a EaD de modo particular.

Essa noção evidencia que a escola não opera de forma neutra ou independente, mas sob uma autonomia relativa que permite mascarar processos de reprodução social — algo que na EaD pode se manifestar em diferentes formas de seleção, eliminação e valorização de capitais culturais alinhados à cultura dominante.

3.4 Desigualdades Regionais e a Integração da Base de Dados

As disparidades regionais no Brasil influenciam diretamente o acesso, a permanência e a conclusão no ensino superior à distância (EaD). As variações nas estruturas relacionadas à renda, nível educacional, infraestrutura tecnológica e desenvolvimento humano impactam diretamente a habilidade de alunos de distintas regiões em finalizarem seus cursos. Essas desigualdades se manifestam tanto nos indicadores educacionais quanto nos socioeconômicos, sublinhando a relevância de análises integradas que integrem bases de dados oficiais (INEP, 2024; ATLAS BRASIL, 2024). Sob a perspectiva da teoria crítica, essas desigualdades não devem ser vistas apenas como variações estatísticas, mas como reflexões de um processo histórico caracterizado pela concentração de capital e pelo acesso desiguais aos bens culturais e tecnológicos (BOURDIEU, 1998; FRASER, 2008).

O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), constitui a principal fonte de dados acerca de matrículas, evasão e finalização de cursos em todo o território nacional. Esses microdados possibilitam a observação de disparidades regionais em relação à permanência e às taxas de diplomação, quando são examinados em conjunto com variáveis socioeconômicas (INEP, 2024). Sob um olhar crítico, a análise desses dados necessita transcender a simples descrição, almejando entender as estruturas sociais e econômicas que geram as desigualdades constatadas (HORKHEIMER, 1983; HABERMAS, 1987).

Adicionalmente, o Relatório Individual de Ensino Superior, também elaborado pelo INEP, oferece uma análise mais minuciosa do desempenho das instituições, possibilitando a correlação entre indicadores acadêmicos e a distribuição regional de vagas, matrículas e formandos (INEP, 2024). A partir dessa interseção, torna-se viável evidenciar de que maneira as políticas institucionais e as dinâmicas de mercado afetam o acesso e a permanência, especialmente em contextos com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), nos quais as oportunidades educacionais são frequentemente condicionadas por assimetrias territoriais e econômicas (APPLE, 2005; GIROUX, 2011).

Um banco de dados adicional significativo é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), pertencente ao Ministério do Trabalho e Emprego, o qual permite examinar a inserção profissional dos egressos. A interseção entre informações sobre empregabilidade e os indicadores educacionais auxilia na compreensão de como a finalização de cursos em diversas regiões resulta em possibilidades de trabalho formal, notadamente em

áreas com menor desenvolvimento (MTE, 2024). A relação entre a formação e o mercado de trabalho necessita de uma análise crítica, uma vez que a lógica da empregabilidade pode intensificar a mercantilização da educação, deslocando a ênfase da formação integral para a adequação funcional ao sistema econômico (FREIRE, 1996; FRASER, 2008).

Ademais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) proporciona uma dimensão territorial essencial. Através da integração de indicadores educacionais, de renda e de saúde, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) se configura como um parâmetro essencial para a análise das desigualdades regionais, viabilizando a correlação entre as condições estruturais dos municípios e a permanência e conclusão dos alunos na Educação a Distância (EaD) (ATLAS BRASIL, 2024; PNUD, 2024). Pela perspectiva bourdieusiana, essas desigualdades territoriais podem ser entendidas como uma manifestação do “capital territorial” — uma categoria de capital simbólico que afeta o acesso a oportunidades e a recursos educacionais (BOURDIEU, 1998).

A unificação dessas bases de dados viabiliza análises empíricas consistentes, que transcendem a mera descrição isolada dos fenômenos. Através da intersecção de variáveis acadêmicas (Censo e Relatório INEP), socioeconômicas (IDHM) e de empregabilidade (CAGED), é viável discernir de que maneira fatores estruturais regionais influenciam as trajetórias educacionais. Esse tipo de abordagem oferece contribuições significativas para políticas públicas e institucionais, direcionadas à diminuição das desigualdades e ao fortalecimento da conclusão de cursos de ensino superior à distância. Esta perspectiva, alicerçada na crítica social, concebe os dados como edificações históricas que retratam relações de poder, configurando-se, por conseguinte, como ferramentas para a denúncia das desigualdades e para a elaboração de políticas emancipadoras (HABERMAS, 1987; FREIRE, 1996).

Assim, entender as desigualdades regionais por meio da integração de bases oficiais de dados possibilita uma avaliação empírica de como a idade, o gênero, a renda, a escolaridade dos pais e o contexto socioeconômico regional influenciam o êxito acadêmico. A análise crítica apresentada converte a avaliação quantitativa em um meio de promover a justiça educacional, ao demonstrar que a permanência e a finalização no Ensino a Distância (EaD) não se restringem a questões de empenho individual, mas são influenciadas por condições sociais e estruturais que, historicamente, apresentam desigualdades (GIROUX, 2011; FRASER, 2008). Assim, a utilização integrada e analítica das bases de dados oficiais favorece não apenas a precisão

científica, mas também a elaboração de estratégias públicas que incentivem a equidade, a inclusão e o desenvolvimento humano em todas as áreas do país.

4 Método

O presente estudo tem como objetivo compreender criticamente como fatores sociodemográficos, econômicos e laborais influenciam a permanência e a conclusão de cursos de Educação a Distância (EaD) no ensino superior, à luz das desigualdades territoriais e regionais brasileiras, analisando como os dados oficiais podem revelar e problematizar essas relações estruturais, com o propósito de subsidiar estratégias de equidade e transformação social na educação.

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa e qualitativa delineamento descritivo, fundamentada na análise de dados secundários provenientes de fontes oficiais consolidadas. Conforme Creswell (2014), a pesquisa quantitativa visa quantificar fenômenos e analisar relações entre variáveis, permitindo uma compreensão objetiva e sistemática da realidade estudada. O delineamento descritivo, por sua vez, tem como objetivo caracterizar as propriedades de determinado fenômeno ou explorar relações entre variáveis, sem manipulação deliberada dos fatores, sendo amplamente utilizado para identificar padrões e tendências (BABBIE, 2016; LAKATOS & MARCONI, 2017).

Entretanto, à luz da teoria crítica, a análise quantitativa é compreendida não apenas como técnica de mensuração, mas como instrumento de desvelamento de estruturas sociais desiguais (HABERMAS, 1987; FREIRE, 1996). Assim, o estudo adota uma postura analítico-reflexiva, buscando interpretar os resultados à luz das relações de poder que produzem e reproduzem desigualdades educacionais, territoriais e laborais. Tal postura metodológica permite compreender que a desigualdade regional na EaD não se reduz a diferenças técnicas, mas expressa condições históricas e sociais que limitam o acesso equitativo ao ensino superior (BOURDIEU, 1998; FRASER, 2008).

A pesquisa baseou-se em fontes de dados secundárias provenientes de bases oficiais. Foram utilizadas: **(a)** o *Relatório Individual de Instituições de Ensino Superior* (INEP, 2023), que disponibiliza informações detalhadas sobre instituições, cursos e perfis de estudantes; **(b)** o *Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED* (2024), com dados referentes

ao mercado de trabalho formal, tendo como referência o mês de dezembro de 2024; (c) o *Índice de Desenvolvimento Humano Municipal* – IDHM (2021), última atualização do IBGE, que contempla as dimensões de longevidade, educação e renda; e (d) o *Índice Brasileiro de Conectividade* – IBC (2025), elaborado pela Anatel a partir de informações do setor nacional de telecomunicações, fornecendo indicadores de infraestrutura e conectividade para municípios e unidades federativas brasileiras.

O trabalho destaca-se pela complexidade da configuração da base de dados, composta por múltiplas fontes integradas e um volume aproximado de 5 GB. O processamento demandou várias horas de execução computacional, resultando em uma base consolidada que viabilizou análises mais precisas e uma compreensão aprofundada do cenário investigado.

As unidades de análise compreendem estudantes, cursos, instituições de ensino superior (públicas e privadas) com curso EaD e municípios. No que às técnicas de coleta, consistem no levantamento e tratamento de dados secundários de fontes oficiais consolidadas, garantindo consistência metodológica e rigor científico à pesquisa.

A análise estatística foi conduzida utilizando técnicas descritivas complementadas por análise territorial em nível federativo, permitindo a identificação de padrões e correlações potenciais entre os fatores que podem impactar a conclusão dos cursos de Educação a Distância (EaD). A abordagem considerou indicadores por região, possibilitando a construção de mapas temáticos e a avaliação das desigualdades regionais.

No Quadro 1, são evidenciadas as principais variáveis consideradas no estudo:

Quadro 01 – Matriz de Fatores, Conceitos e Variáveis de Análise

Fatores	Concepção	Autores	Análise
Sociodemográfico dos Estudantes	Características individuais e sociais dos estudantes que podem influenciar seu desempenho e trajetória acadêmica.	Fagundes, Sausen, Vieira, 2020	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Escolaridade dos pais ✓ Raça/etnia ✓ Gênero ✓ Conclusão do curso EaD
Condições Econômicas e IDH	São fatores socioeconômicos que afetam o sucesso acadêmico dos estudantes e explicam as desigualdades regionais.	Finamor, 2022; Saccaro, França, Jacinto, 2019	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Renda familiar ✓ IDHM ✓ Conclusão do curso EaD
Atividades laborais e conclusão de um curso	Relação entre a finalização bem-sucedida de um curso acadêmico e a inserção no mercado de trabalho.	Castelo, 2025; Sousa, Maciel, 2016	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Emprego Formal ✓ Salário de Admissão ✓ Conclusão do curso EaD

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

A investigação incorporou ainda uma perspectiva territorial, ao considerar a dimensão geográfica do Brasil como eixo analítico central, o que possibilitou comparações regionais e a identificação de desigualdades socioeconômicas e educacionais. A investigação incorporou ainda uma perspectiva territorial crítica, considerando a dimensão geográfica do Brasil como eixo analítico central. Essa abordagem possibilitou comparações regionais e a identificação de desigualdades socioeconômicas e educacionais, além de permitir compreender como o espaço se constitui como categoria de poder e exclusão no acesso à educação superior (SANTOS, 2000). Assim, o uso articulado de bases oficiais não apenas fornece robustez empírica, mas também revela a materialidade das desigualdades, transformando os dados em instrumentos de crítica social e formulação de políticas públicas voltadas à equidade e inclusão.

Assim, ao adotar uma perspectiva metodológica quantitativa articulada ao referencial crítico, este estudo busca transcender uma leitura meramente descritiva dos dados e compreender as desigualdades regionais na Educação a Distância como expressão de processos históricos e estruturais de exclusão social. A integração das bases de dados oficiais – INEP, CAGED e IDHM – permite revelar as interconexões entre condições econômicas, laborais e educacionais, evidenciando como a posição territorial e o capital socioeconômico dos estudantes influenciam suas trajetórias acadêmicas. Nessa perspectiva, a análise quantitativa se

torna instrumento de crítica social (HABERMAS, 1987; BOURDIEU, 1998; FRASER, 2008), possibilitando a identificação das contradições que sustentam as desigualdades educacionais no Brasil. O resultado esperado é oferecer evidências empíricas que subsidiem políticas públicas comprometidas com a equidade e a justiça social, reafirmando o papel transformador da educação superior como espaço de emancipação e democratização do conhecimento (FREIRE, 1996; SANTOS, 2000).

4.1 Processamento de análise

Com a utilização da plataforma Google Colab, foi utilizada a biblioteca folium para a elaboração de mapas dinâmicos voltados às análises geoespaciais. Para a construção dos mapas, realizou-se a importação de um arquivo contendo as coordenadas dos municípios de cada estado brasileiro, permitindo a divisão territorial nacional nas cinco regiões federativas: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

A partir da base geográfica, foi realizado a importação dos microdados oferecidos pela plataforma do INEP referentes ao ano de 2024, identificando-se os cursos na modalidade EaD, taxa de conclusão e município. Esses dados possibilitaram o mapeamento correspondente a cada curso e o agrupamento por região federativa, com o objetivo de calcular a média de conclusão regional.

5 Resultados e Discussão

As análises a seguir concentram-se em investigar a relação entre a inserção no mercado de trabalho formal e a conclusão de cursos de Educação a Distância (EaD), articulando três dimensões interdependentes — fatores sociodemográficos, condições econômicas e atividades laborais. A abordagem geoespacial, organizada por unidade federativa, permite identificar padrões regionais, tendências e lacunas que influenciam diretamente os índices de conclusão no ensino superior na modalidade EaD, revelando como desigualdades estruturais e territoriais moldam o desempenho educacional brasileiro.

5.1 Fatores Sociodemográfico dos Estudantes

Foram considerados fatores demográficos e sociais dos estudantes que podem influenciar seu desempenho e trajetória acadêmica, incluindo o nível de escolaridade dos pais por unidade federativa, a distribuição predominante de raça/etnia por região, a frequência de gênero em cada região e a taxa média de conclusão dos cursos EaD em cada unidade federativa.

Figura 1 – Fatores sociodemográfico e o impacto na conclusão de alunos EaD

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

Observa-se na Figura 1 que a análise comparativa entre as cinco regiões federativas do Brasil evidencia diferenças significativas nos perfis sociodemográficos e nas taxas de conclusão de cursos EaD. A escolaridade dos pais e das mães é predominantemente de Ensino Médio em todas as regiões, com pequenas variações, sendo ligeiramente maior no Sudeste (Pai: 36,58%; Mãe: 38,16%) e menor no Centro-Oeste (Pai: 33,45%; Mãe: 37,23%), sugerindo um perfil educacional familiar relativamente homogêneo.

Em termos de raça/etnia, Norte (29,94%) e Nordeste (26,36%) apresentam maior proporção de estudantes pardos, enquanto Sul (38,42%) e Sudeste (26,99%) têm predominância de estudantes brancos, refletindo diferenças históricas e sociais regionais que podem influenciar o acesso e a permanência na EaD. O Centro-Oeste apresenta menor proporção de pardos (23,77%), intermediando os padrões regionais.

Quanto ao gênero, observa-se predominância feminina em todas as regiões, sendo mais expressiva no Nordeste (73,43%) e Centro-Oeste (64,21%), enquanto Sul (57,08%) e Sudeste (60,18%) apresentam proporções relativamente menores, indicando maior equilíbrio regional, mas ainda com liderança feminina nos cursos EaD. As taxas médias de conclusão variam entre 16,4% e 19,6%, com valores ligeiramente superiores no Sul e Sudeste, regiões com maior desenvolvimento econômico e infraestrutura educacional, e menores no Norte e Nordeste, sugerindo que fatores socioeconômicos e estruturais impactam a permanência e conclusão dos cursos.

Segundo Nierotka, Salata e Martins (2023) e Fagundes, Sausen e Vieira (2020), fatores como escolaridade dos pais, raça/etnia e gênero influenciam diretamente o desempenho acadêmico e a conclusão efetiva dos cursos pelos estudantes. Dessa forma, embora o perfil educacional familiar seja relativamente homogêneo, diferenças significativas em raça/etnia, gênero e desenvolvimento regional estão associadas às variações nas taxas de conclusão da EaD, evidenciando desigualdades estruturais e oportunidades diferenciadas entre as regiões.

5.2 Condições Econômicas, infraestrutura e IDH

O mapa das “Condições Econômicas, Infraestrutura e IDH” sintetiza três dimensões complementares — desenvolvimento humano (IDHM), infraestrutura básica e conectividade (IBC) e taxa de conclusão na Educação a Distância (EaD) — permitindo compreender como os fatores socioeconômicos e estruturais impactam o desempenho educacional regional no Brasil.

Figura 2 – Fatores Econômicos e o impacto na conclusão de alunos EaD

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

A relação entre desenvolvimento humano, infraestrutura e desempenho educacional apresenta-se como um dos eixos centrais para compreender as desigualdades regionais no Brasil, especialmente no contexto da Educação a Distância (EaD). O mapa de cenários revela contrastes marcantes entre as cinco macrorregiões, articulando três dimensões interdependentes — o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o Índice de Bem-Estar e Conectividade (IBC) e a taxa de conclusão em cursos EaD — que, em conjunto, traduzem as condições estruturais e socioeconômicas que sustentam a efetividade das políticas educacionais mediadas por tecnologia.

Nas regiões Sul e Sudeste, observa-se o patamar mais elevado de desenvolvimento e infraestrutura. O Sul apresenta IDHM de 0,777 e o maior IBC do país (78,4%), resultando na taxa de conclusão EaD mais alta (19,6%). Essa combinação indica a existência de um ecossistema educacional maduro, caracterizado por conectividade consolidada, equilíbrio urbano-rural e instituições com tradição em inovação pedagógica. O Sudeste, com o maior IDHM (0,778) e IBC de 76,2%, confirma esse cenário de equilíbrio entre prosperidade econômica, infraestrutura e desempenho educacional, sustentado pela concentração histórica de universidades e centros tecnológicos.

O Centro-Oeste, embora exiba elevado IDHM (0,757), apresenta um IBC inferior (70,4%) e taxa de conclusão de 16,4%, revelando um descompasso entre renda, escolaridade e infraestrutura digital. Esse quadro sugere que o desenvolvimento humano, isoladamente, não é suficiente para garantir resultados educacionais robustos na modalidade EaD, quando não acompanhado de políticas de conectividade e investimento tecnológico.

Nas regiões Nordeste e Norte, as vulnerabilidades estruturais tornam-se mais evidentes. O Nordeste, com IDHM de 0,702 e IBC de 49,9%, demonstra uma taxa de conclusão EaD (17,8%) superior ao esperado, o que reflete o esforço de instituições locais em superar barreiras tecnológicas e socioeconômicas por meio de estratégias inclusivas e de engajamento comunitário. Já o Norte concentra os piores indicadores de infraestrutura (IBC de 42,7%) e um dos menores IDHMs (0,703), o que limita significativamente o acesso e a permanência em cursos à distância, mesmo diante de esforços pontuais de algumas instituições para mitigar desigualdades territoriais.

De uma perspectiva mais ampla, a análise demonstra que a expansão e a efetividade da Educação a Distância no Brasil estão profundamente associadas à infraestrutura disponível e às condições econômicas regionais, refletindo de forma direta as assimetrias históricas de desenvolvimento do território nacional. Regiões dotadas de maior conectividade, estabilidade tecnológica e capacidade institucional tendem a apresentar taxas de conclusão mais elevadas, enquanto aquelas com limitações estruturais ainda enfrentam barreiras expressivas à inclusão digital e à consolidação de ambientes de aprendizagem equitativos. Nesse sentido, os resultados reforçam que a superação das desigualdades regionais demanda estratégias intersetoriais e coordenadas — envolvendo investimentos contínuos em infraestrutura física e tecnológica, inovação educacional e políticas públicas integradas — capazes de assegurar não apenas o acesso, mas também a permanência qualificada, a equidade e a sustentabilidade no ensino superior brasileiro.

5.3 Atividades laborais e conclusão de um curso

O emprego formal constitui um dos principais determinantes externos que influenciam a trajetória acadêmica dos estudantes de Educação a Distância (EaD). A necessidade de conciliar atividades laborais com compromissos acadêmicos podem comprometer o engajamento, a permanência e a conclusão dos cursos, representando um desafio recorrente nas

instituições de ensino superior brasileiras (SILVA et al., 2021; OLIVEIRA; MACIEL, 2016). Nesse contexto, evidencia-se a relação entre emprego formal, remuneração de admissão e a taxa de conclusão dos cursos EaD.

Figura 3 – Atividades laborais e conclusão de um curso

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

Na Figura 3, nota-se que a inserção no mercado de trabalho formal exerce uma influência significativa na permanência e na conclusão de curso, embora o emprego formal proporcione estabilidade financeira e motivação para a continuidade dos estudos, ele também impõe desafios significativos de conciliação entre as demandas profissionais e acadêmicas (Finamor, 2023; Cielo, 2023).

A Região Centro-Oeste destaca-se com elevada taxa de inserção no emprego formal, mas apresenta uma das menores taxas de conclusão de cursos EaD, sugerindo que a sobrecarga de responsabilidades profissionais pode interferir negativamente no desempenho acadêmico. Essa evidência corrobora os achados de Finamor (2023), que observou que estudantes em instituições públicas tendem a adiar a graduação durante períodos de recessão econômica, possivelmente para evitar ingressar em mercados de trabalho deprimidos.

Em contraste, a Região Sul, com uma combinação equilibrada entre emprego formal e apoio institucional, registra taxas de conclusão superiores, destacando a importância de

políticas de flexibilização, suporte digital e infraestrutura educacional adequada. Esses resultados estão alinhados com os estudos de Cielo (2023), que enfatizam a necessidade de políticas públicas que promovam a equidade na conclusão de curso EaD no ensino superior, considerando as especificidades regionais.

Em síntese, os resultados indicam que a conclusão de cursos de Educação a Distância no ensino superior é determinada por uma complexa interação entre fatores sociodemográficos, econômicos e laborais, fortemente mediada pelas desigualdades regionais. As disparidades observadas entre as diferentes unidades federativas mostram que o sucesso acadêmico não é apenas função do esforço individual, mas refletido das condições estruturais em que os estudantes estão inseridos. Assim, a análise evidencia a necessidade de políticas educacionais e institucionais integradas, capazes de reduzir barreiras socioeconômicas, fortalecer o apoio pedagógico e digital, e oferecer mecanismos de conciliação entre trabalho e estudo. Esse enfoque é consistente com a perspectiva crítica adotada neste estudo, ao reconhecer que a democratização do acesso, por si só, não garante equidade; é preciso atuar de forma estratégica sobre os fatores estruturais que condicionam a permanência e a conclusão na EaD, garantindo que a expansão do ensino superior se traduza em inclusão real e justiça educacional.

6 Considerações finais

O presente estudo teve como propósito investigar de que maneira fatores sociodemográficos, econômicos e laborais influenciam a conclusão de cursos de Educação a Distância (EaD) no ensino superior brasileiro, considerando as persistentes desigualdades territoriais que caracterizam o país. Por meio de análises quantitativas baseadas em dados secundários oficiais, foi possível identificar padrões consistentes que revelam a complexa interação entre variáveis socioeconômicas, perfis demográficos e condições laborais, bem como seus efeitos sobre a trajetória acadêmica até a finalização dos cursos de EaD.

Os resultados obtidos evidenciam que as maiores taxas de conclusão se concentram nas regiões mais desenvolvidas — notadamente Sul e Sudeste —, enquanto Norte e Nordeste enfrentam desafios significativos relacionados à infraestrutura educacional, às condições socioeconômicas e às limitações demográficas. Sob a ótica da teoria crítica, tais achados demonstram que a expansão da EaD, embora amplie o acesso, não garante equidade de resultados, uma vez que a permanência e a conclusão dos cursos continuam condicionadas a

desigualdades estruturais de natureza histórica e territorial (APPLE, 2005; GIROUX, 2011; BOURDIEU, 1998).

No âmbito sociodemográfico, observou-se que, apesar de certa homogeneidade no perfil educacional das famílias, persistem variações expressivas nas taxas de conclusão em função de fatores como raça/etnia e gênero, refletindo desigualdades de capital cultural e social entre os estudantes. Essa constatação reforça que o desempenho acadêmico transcende o esforço individual, sendo fortemente influenciado pela posição estrutural ocupada pelos alunos no sistema educacional brasileiro e pelo acesso desigual a oportunidades e recursos formativos.

Sob a perspectiva econômica e estrutural das regiões brasileiras (Mapa 2), verificou-se que o desempenho da EaD está intrinsecamente associado à infraestrutura e ao desenvolvimento humano local. As regiões Sul e Sudeste, com elevados índices de IDHM (0,777 e 0,778, respectivamente) e altos níveis de conectividade (IBC acima de 75%), registram também as maiores taxas de conclusão, refletindo a influência positiva de contextos economicamente estáveis e tecnologicamente desenvolvidos. Em contraposição, as regiões Norte e Nordeste apresentam os menores valores de IBC (entre 42% e 50%) e de IDHM, indicando vulnerabilidades estruturais que impactam diretamente a permanência estudantil.

O Centro-Oeste, embora disponha de alto nível de formalização do emprego e renda média comparável à das regiões mais desenvolvidas, exibe a menor taxa de conclusão EaD, o que sugere que a sobrecarga laboral pode comprometer o rendimento acadêmico.

Do ponto de vista das condições econômicas e do trabalho, os resultados indicam correlação positiva entre renda familiar e IDHM e o êxito acadêmico, demonstrando que ambientes economicamente mais favoráveis favorecem a continuidade dos estudos e a finalização dos cursos. Ademais, a formalização do emprego e o nível salarial mostraram-se variáveis decisivas: podem tanto promover estabilidade para o investimento educacional quanto impor desafios de tempo e dedicação, especialmente em contextos em que as jornadas laborais são extensas e pouco flexíveis.

Diante desse panorama, torna-se evidente que o fortalecimento da EaD requer políticas públicas e institucionais articuladas e integradas, que considerem não apenas a expansão quantitativa da oferta, mas também o aprimoramento do apoio acadêmico, digital e socioeconômico aos estudantes — sobretudo nas regiões com menor desenvolvimento humano. Medidas como bolsas de estudo, flexibilização de normas acadêmicas, tutoria individualizada, inclusão digital e suporte psicopedagógico podem desempenhar papel estratégico na redução das desigualdades e na promoção de maior equidade educacional. Além disso, a integração de

dados provenientes das áreas de educação, economia e trabalho mostra-se essencial para orientar políticas mais assertivas e eficazes.

Recomenda-se que futuras investigações adotem abordagens longitudinais e comparativas, contemplando variáveis relacionadas ao emprego formal e informal, à renda, à permanência acadêmica e às diferenças entre as modalidades presencial e a distância. Tais estudos poderão aprofundar a compreensão das interações entre fatores sociodemográficos e laborais, bem como de seus efeitos sobre o desempenho estudantil e os padrões de conclusão no ensino superior. Em síntese, esta pesquisa reafirma que a expansão da Educação a Distância (EaD), embora represente um avanço expressivo na ampliação do acesso ao ensino superior, somente se converte em inclusão educacional efetiva quando acompanhada por intervenções estruturais e políticas públicas voltadas à superação das desigualdades históricas, consolidando a EaD como instrumento de democratização do conhecimento e de promoção da justiça social.

Referências

ABMES; SIMPLICITY. **Indicador de Empregabilidade dos Egressos do Ensino Superior 2025**. Brasília: Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, 2025. Disponível em: <https://www.abmes.org.br/>. Acesso em: 29 set. 2025.

ALVES, L. R. Educação a distância: conceitos e história no Brasil e no mundo. **Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância**, São Paulo, v. 10, n. 1, p. 83-96, 2011.

APPLE, M. W. **Ideologia e currículo**. Nova York: Routledge, 2005.

ATLAS BRASIL. **Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil**. Brasília: IPEA; PNUD; FJP, 2024. Disponível em: <https://www.atlasbrasil.org.br/>. Acesso em: 28 set. 2025.

BABBIE, E. **Métodos de pesquisa de survey**. 4. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2016.

BABBIE, E. R. **The practice of social research**. 14. ed. Boston: Cengage, 2016.

BOURDIEU, P. **A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino**. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1998.

BOURDIEU, P. **O poder simbólico**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 1996.

CARVALHO, M. A. A. Primeira geração universitária e permanência estudantil: desafios e estratégias. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 40, p. 1-20, 2019.

CASTELO, J. S. F. Persistência estudantil e empregabilidade: um estudo comparativo entre Brasil e Portugal. **Interações**, v. 26, n. 1, 2025. Disponível em: <https://www.interacoes-ismt.com/index.php/revista/article/view/613>.

CASTELO, M. **Educação e mercado de trabalho na era digital**. São Paulo: Cortez, 2025.

CGI.br. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no Brasil: TIC Domicílios 2021**. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2022.

CIELO, M. P. **Políticas públicas e equidade na Educação a Distância: desafios e perspectivas**. São Paulo: Editora Educacional, 2023.

COSTA, R. A.; PRATES, L. G. Educação a distância e inclusão digital: desafios para estudantes adultos. **Revista Brasileira de Educação**, v. 26, p. 1-20, 2021.

CRESWELL, J. W. **Desenho de pesquisa: abordagens qualitativas, quantitativas e mistas**. 4. ed. Thousand Oaks: Sage, 2014.

CRESWELL, J. W. **Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches**. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE, 2014.

CRUZ, J. R. Institutionalization of Distance Education: infrastructure, engagement, and support. **Revista eM Rede**, Porto Alegre, v. 11, n. 2, 2024. Disponível em: <https://www.aunirede.org.br/>. Acesso em: 26 set. 2025.

CUNHA, M. I.; PINTO, J. M. Cursos superiores de tecnologia: expansão, perfil e contradições. **Educação & Pesquisa**, São Paulo, v. 45, p. 1-20, 2019.

FAGUNDES, C.; SAUSEN, J.; VIEIRA, M. **Perfis e trajetórias na EaD: um estudo sobre desigualdades acadêmicas**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2020.

FAGUNDES, M. A. B.; SAUSEN, J. O.; VIEIRA, E. P. Perfil sociodemográfico e relação com a tutoria de alunos de pedagogia EaD. **Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância**, v. 10, p. 83-92, 2011.

FAGUNDES, P.; SAUSEN, V.; VIEIRA, R. Fatores socioeconômicos e conclusão de cursos superiores. **Revista Educação e Pesquisa**, v. 46, n. 2, p. 1-18, 2020.

FINAMOR, D. **Desigualdade e desempenho estudantil na educação superior brasileira**. Brasília: IPEA, 2022.

FINAMOR, L. **Mercado de trabalho e graduação universitária: evidências do Brasil**. arXiv, 2022. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2201.11047>.

FINAMOR, R. Educação a distância e inserção laboral: impactos na trajetória acadêmica. **Revista Brasileira de Educação**, v. 27, n. 1, p. 45-63, 2023.

FRASER, N. **Redistribuição ou reconhecimento? Uma crítica filosófica**. Madrid: Morata, 2008.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIROUX, H. A. **Sobre a pedagogia crítica**. Nova York: Continuum, 2011.

GOULART, M. I.; AMARAL, D. Desigualdades regionais e permanência na educação superior a distância. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 50, n. 176, p. 210-232, 2020.

HABERMAS, J. **Teoria da ação comunicativa**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1987.

IBGE. **Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2023**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

INEP. **Censo da Educação Superior 2022: notas estatísticas**. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2022.

INEP. **Censo da Educação Superior 2024: microdados e estatísticas**. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/>. Acesso em: 26 set. 2025.

INEP. **Relatório Individual das Instituições de Ensino Superior – 2023**. Brasília: MEC, 2023.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Permanência na Educação Superior: desafios e perspectivas**. Brasília: MEC, 2021.

MTE – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. **Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED**. Brasília: MTE, 2024.

NASCIMENTO, D. S.; SANTOS, R. V. Permanência e evasão no curso de Pedagogia EaD da UFSJ: uma análise entre concluintes e evadidos. **Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância**, v. 22, n. 1, 2023. Disponível em: <https://seer.abed.net.br/RBAAD/article/view/431>. Acesso em: 29 set. 2025.

NIEROTKA, R.; SALATA, A.; MARTINS, M. K. Fatores associados à evasão no ensino superior: um estudo longitudinal. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 53, e09961, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/198053149961>.

NOGUEIRA, M. A. Família, capital cultural e desempenho escolar: contribuições para o debate sobre desigualdades educacionais. **Educação & Sociedade**, v. 42, n. 155, p. 1-18, 2021.

NUNES, I. B. O ensino a distância no Brasil: aspectos históricos e desafios atuais. **Revista Educação e Tecnologia**, Belo Horizonte, v. 14, n. 1, p. 7-20, 2009.

OECD. **Policy Dialogues in Focus for Brazil**. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development, 2024. Disponível em: <https://www.oecd.org/>. Acesso em: 26 set. 2025.

OLIVEIRA, J. P.; MOURA, R. C. Educação Superior e desigualdades raciais: desafios na modalidade EaD. **Revista de Educação e Pesquisa em Ensino**, v. 6, n. 2, p. 55-73, 2020.

PNUD. **Anexo estatístico — Desenvolvimento Humano no Brasil**. Brasília: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2024. Disponível em: <https://www.undp.org/>. Acesso em: 27 set. 2025.

REVISTA PESQUISA FAPESP. **Educação a distância avança no setor privado e predomina nas licenciaturas**. Pesquisa Fapesp, São Paulo, ed. 338, 2025. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/>. Acesso em: 27 set. 2025.

SACCARO, A.; FRANÇA, M. T.; JACINTO, P. A. **Desigualdades regionais na educação superior brasileira**. Rio de Janeiro: FGV, 2019.

SACCARO, A.; FRANÇA, M. T. A.; JACINTO, P. F. Fatores associados à evasão no ensino superior brasileiro: um estudo de análise de sobrevivência. **Estudos Econômicos** (São Paulo), v. 49, n. 2, p. 337–373, abr. 2019. Disponível em: <https://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/2322>.

SANTOS, A. M.; ALMEIDA, F. R. Perfil etário dos estudantes da EaD: implicações para a permanência. **Revista Avaliação**, v. 25, n. 3, p. 912-930, 2020.

SANTOS, M. **Por uma outra globalização**: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2000.

SANTOS, P. K. dos; GIRAFFA, L. M. M. Permanência na Educação Superior a Distância. **Revista Iberoamericana de Educación a Distancia**, v. 20, n. 1, p. 305-321, 2017.

SANTOS, R. S.; GIRAFFA, L. M. M. Permanência e evasão na Educação a Distância: uma análise bibliométrica. RIED. **Revista Iberoamericana de Educación a Distancia**, v. 27, n. 2, p. 33-54, 2024. Disponível em: <https://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/16808>.

SEMEESP. **Mapa do Ensino Superior 2025**. São Paulo: Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior, 2025. Disponível em: <https://www.semesp.org.br/>. Acesso em: 29 set. 2025.

SEMEESP. **Mapa do Ensino Superior no Brasil — 2024**. São Paulo: Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.semesp.org.br/>. Acesso em: 27 set. 2025.

SILVA, C. L. Gênero, trabalho e permanência estudantil na EaD. **Cadernos de Educação**, v. 18, n. 37, p. 140-158, 2019.

SILVA, R. L.; NASCIMENTO, T. R. Permanência e evasão em cursos de educação a distância: uma análise do perfil discente. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 26, p. 1-19, 2021.

SOUSA, A. S. Q.; MACIEL, C. E. Expansão da educação superior: permanência e evasão em cursos da Universidade Aberta do Brasil. **Educação em Revista**, v. 32, n. 4, p. 175–204, 2016.

SOUSA, L.; MACIEL, M. **Trabalho e educação**: novas formas de inserção e exclusão. Recife: EDUFPE, 2016.

VITRU EDUCAÇÃO. **Pesquisa Nacional sobre Empregabilidade e Educação a Distância 2024**. Florianópolis: Vitru, 2024. Disponível em: <https://brasiliae aqui.com.br/release/2024-pesquisa-revela-educacao-a-distancia-ead-impulsiona-empregabilidade-e-desenvolvimento-profissional-no-brasil>. Acesso em: 29 set. 2025.